

УДК

КӨШБАСШЫЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК – БІЛІМ АЛУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ҚАҚТЫҒЫСТАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТИІМДІ ҚҰРАЛЫ

ЖАЛГАСБАЕВА ДИЛЬНАЗ САҒЫНДЫҚҚЫЗЫ

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, педагогика және білім берудегі
менеджмент факультетінің магистранты

Ғылыми жетекші: п.ғ.к., доцент **ЕСЕНҒҰЛОВА МЕЙРАМГҰЛ НҰРАЛЫҚЫЗЫ**
Ақтөбе қ., Қазақстан

Аннотация: Білім алушылар арасындағы қақтығыстар оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып, ұжым ішіндегі өзара әрекет пен қарым-қатынасқа әсер етеді. Зерттеуде қақтығыстарды шешудегі көшбасшылық құзыреттіліктің маңызына назар аударылды. Арнайы тренингтер мен жаттығулар білім алушылардың коммуникативтік дағдыларын, эмоцияны басқару қабілетін және топта ортақ шешім қабылдау тәжірибесін дамытуға бағытталды. Жүргізілген тәжірибе нәтижесінде білім алушылардың өзара сенімі артқаны және қақтығыстарды ынтымақтастық негізінде шешуге бейімделгені байқалды.

Кілт сөздер: көшбасшылық құзыреттілік, қақтығысты басқару, білім алушылар, эмоционалды интеллект, ынтымақтастық, тренинг, білім беру жүйесі.

Қазіргі білім беру жүйесінде білім алушылар арасындағы өзара әрекет пен қарым-қатынастың күрделене түсуі қақтығыстардың жиілеуіне себеп болып отыр. Қақтығыстар тұлғааралық дамудың табиғи құбылысы болғанымен, оларды дер кезінде шешпеу ұжым ішіндегі сенімнің әлсіреуіне, эмоционалды шиеленістің артуына және оқу мотивациясының төмендеуіне әкеледі [1]. Сондықтан педагогикалық тұрғыда қақтығыстарды басқару дағдыларын қалыптастыру – заманауи білім беру жүйесінің маңызды міндеттерінің бірі болып саналады.

Білім алушылар арасындағы қақтығыстар өздерінің алуан түрлілігімен және ауқымдылығымен ерекшеленеді. Бірақ олардың көпшілігі оқу үдерісімен, сондай-ақ әлеуметтік және психологиялық сипаттағы жеке себептермен байланысты. «Біз жиі күтеміз, – деп жазады Максвелл Мольц, – айналамыздағы адамдар дәл біз сияқты сол бір фактілерге немесе жағдайларға солайша әрекет етеді, солайша қорытынды жасайды деп. Біз адамның нақты фактілерге емес, солар туралы өз түсінігіне сүйеніп әрекет ететінін ұмытып кетеміз» [2]. Көшбасшы қақтығыс жағдайында делдал, ұйымдастырушы және ынталандырушы рөлін атқарады. Гоулман көшбасшылықтың басты шарты ретінде эмоционалды интеллектіні көрсетеді. Яғни, көшбасшы өз эмоциясын басқара алуы, өзгелердің көңіл-күйін түсінуі және келіссөз жүргізе білуі тиіс [7, 112-б.].

Қақтығыстың пайда болуына ықпал ететін факторлар сан алуан: білім алушылар арасындағы жеке бәсекелестік, әлеуметтік-материалдық жағдайдың әркелкілігі, спорттық жетістіктерге ұмтылыс, гендерлік айырмашылықтар, тұлғалық ерекшеліктер салдарынан ортақ тіл табысудағы қиындықтар, сондай-ақ оқу үлгерімін бағалаудағы келіспеушіліктер [3]. Осы сияқты мәселелерді шешуде көшбасшылық құзыреттіліктің мәні мен маңызы айтарлықтай бар.

Көшбасшылық құзыреттіліктің қалыптасуы қақтығыстарды тиімді басқарудың негізгі тетігі болып табылады. Зерттеулер көрсеткендей, білім алушылардың шамамен 13%-ы жоғары деңгейде көшбасшылық қасиеттерге ие, бұл олардың оқу және қарым-қатынас процесінде ұжымдық мәселелерді шешуде белсенді рөл атқаратынын дәлелдейді [4, 34-б.]. Мұндай білім алушылар топтағы қақтығыстарды медиатор ретінде үйлестіріп, ынтымақтастыққа жетелей алады.

Көшбасшылық құзыреттіліктің тиімді көрінуі басқа да психологиялық қасиеттермен тығыз байланысты. Зерттеу нәтижелері бойынша, көшбасшылық мотивациямен, стресс жағдайында тұрақтылықпен, коммуникациялық дағдылармен және икемділікпен жоғары деңгейде корреляцияға ие екендігі анықталған [4, 35-б.]. Бұл қасиеттер қақтығысты шешу процесінде аса маңызды, себебі көшбасшы білім алушының эмоционалды тұрақтылығы мен сенімді коммуникациясы шиеленісті ахуалды төмендетуге мүмкіндік береді.

Ғалымдар білім алушылардың көшбасшылық қабілеттерін дамыту үшін арнайы тренингтік бағдарламаларды енгізудің маңызын атап өтеді. Мұндай бағдарламалар командалық жұмысты ұйымдастыру, стресс жағдайында әрекет ету, шешім қабылдау және ортақ мақсатқа бағытталу дағдыларын жетілдіруге бағытталуы тиіс [4, 37-б.]. Бұл ұсыныстар біздің зерттеуіміздегі тәжірибелік бөлімдегі тренинг құрылымымен үндес келеді және жұмыстың практикалық маңыздылығын арттырады.

Осылайша, көшбасшылық құзыреттілік білім алушылар арасындағы қақтығыстарды шешудің тиімді құралы ғана емес, сонымен бірге ұжымдық өзара әрекеттестікті нығайту мен әлеуметтік бейімделуді жеңілдететін маңызды фактор болып табылады. Университеттік білім беру жүйесінде көшбасшылық қасиеттерді қолдау мен дамыту студенттік қауымдастықта қақтығысты басқару мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді [4, 38-б.].

Халықаралық зерттеулер көшбасшылықты бағалау үшін көбіне стильдерге сүйенгенімен, оларды құзыреттіліктің сыртқы көрінісі ретінде қарастыруға болады. Мысалы, Ulanday және әріптестері (2024) зерттеуінде білім алушы көшбасшыларының басым бөлігі демократиялық стильді таңдағанымен, көшбасшылық стилі мен қақтығысты басқару тәсілдері арасында статистикалық тұрғыда айтарлықтай байланыс табылмаған [5, 513-б.]. Бұл құбылысты білім алушылардың көшбасшылық дағдылары қалыптасқанымен, олар әлі кешенді құзыреттілік деңгейіне жетпеген деп түсіндіруге болады.

Ал Alnajjar мен Abou Hashish (2022) зерттеуінде білім алушылардың көшбасшылық стилі қақтығысты басқару тәсілдерін 30%-ға дейін болжай алатыны анықталды [6, 512-б.]. Бұл нәтижелер құзыреттіліктің жоғары деңгейінде көшбасшылық мінез-құлқы (стиль) мен нақты дағдылар (қақтығысты басқару тәсілдері) арасында тікелей байланыс орнайтынын дәлелдейді. Демек, құзыреттілігі дамыған білім алушы қақтығысты тек бейімделу немесе жалтару арқылы емес, интегративті және ынтымақтастыққа негізделген тәсілдермен шешуге қабілетті.

Қолданылған әдістер мен жүргізілген тренингтік жұмыс

Практикалық жұмыс барысында білім алушылардың көшбасшылық құзыреттілігін дамытуға бағытталған жаттығулар қолданылды. Олардың ішінде:

- Коммуникативтік тренингтер – пікірталас пен келіссөз жүргізу дағдыларын дамыту;
 - Рөлдік ойындар – «көшбасшы-медиатор» ретінде қақтығысты шешу тәжірибесін қалыптастыру;
 - Топтық тапсырмалар – бірлескен шешім қабылдау мен жауапкершілікті бөлісу машығын дамыту;
 - Рефлексиялық сессиялар – білім алушылардың жеке көшбасшылық тәжірибесін талдау.
- Бұл әдістер құзыреттіліктің негізгі құрамдастарын (эмоционалды интеллект, ұйымдастырушылық қабілет, стресске төзімділік) дамытуға бағытталды.

Тренингтен кейін білім алушылардың көшбасшылық құзыреттілігін диагностикалау барысында топшілік қарым-қатынас жақсарғаны, өзара сенім артқаны және қақтығыстардың алдын алу деңгейі көтерілгені байқалды. Білім алушылардың басым бөлігі қақтығысты ынтымақтастық (integrating) арқылы шешуге бейімделе бастады. Бұл халықаралық зерттеулермен де сәйкес келеді, себебі медбике студенттері арасында жүргізілген зерттеуде интегративті стиль ең тиімді және жиі қолданылатын тәсіл ретінде көрсетілген [6, 514-б.].

Қорытынды

Зерттеу нәтижелері көшбасшылық құзыреттіліктің дамуы білім алушылар арасындағы қақтығыстарды тиімді басқарудың кілті екенін көрсетті. Дүниежүзіндегі заманауи білім беру жүйелері тек білім беруді ғана емес, сонымен қатар ХХІ ғасыр көшбасшыларына қажетті

құзыреттерді дамытуды мақсат етеді. Мұндай құзыреттерге өзгермелі жағдайларға бейімделу, жанашылдық қабілетін дамыту, мәселелерді тиімді шешу және өзгелерді ортақ мақсаттарға жету жолында шабыттандыру арқылы ықпал ету мүмкіндіктері жатады. Осыған байланысты білім беру мекемелерінде көшбасшыларды тәрбиелеу тек қосымша міндет емес, оқу үдерісінің негізгі құрамдас бөлігіне айналуға [8, 2-б.]. Құзыреттіліктің негізгі элементтері дамыған жағдайда білім алушылар қақтығысты конструктивті жолмен шеше алады, бұл топтағы әлеуметтік-психологиялық ахуалды жақсартып, оқу процесінің сапасын арттырады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Жұматаева, Г. К. *Педагогикалық конфликтология*. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 192 б.
2. Анцупов, А. Я., & Шипилов, А. И. *Конфликтология: учебник для вузов*. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Эскимо, 2009. – 512 с.
3. Козер, Л. *Функции социального конфликта*. – М., 2005. – 184 с.
4. Миронов, В. Д., Каргин, Н. Н., & Хломова, Е. В. Лидерская компетенция и определение уровня ее развития в студенческом сообществе // *Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса*. – 2013. – №4. – С. 31–39.
5. Ulanday, M. L. P., Sarmiento, L. N. L., Santiago, C. J. S., & Centerno, Z. J. R. (2024). Assessing student leaders' leadership styles and conflict management. *Diversitas Journal*, 9(1), 509–517. <https://doi.org/10.48017/dj.v9i1.2802>
6. Alnajjar, H., & Abou Hashish, E. (2022). Exploring the relationship between leadership and conflict management styles among nursing students. *Nursing Management*. <https://doi.org/10.7748/nm.2022.e2023>
7. Goleman, D., & Boyatzis, R. (2011; 2018). Emotional intelligence and leadership. *Harvard Business Review*.
8. Рамазанова, Д. Ж., Тогайбаева, А. К., Мухтаров, С. М., & Жүзеев, С. Ә. Білім беру үдерісінде болашақ көшбасшыларды тәрбиелеу әдістері // *Абылайхан атындағы ҚазХҚжӘТУ Хабаршысы. Педагогикалық бөлім*, 75(4), 2024. <https://doi.org/10.48371/PEDS.2024.75.4.004>